

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 577.25; 615

DOI 10.5281/zenodo.17893546

Научная статья

РОЛЬ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ПЕПТИДА MOTS-C В РЕГУЛЯЦИИ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО ГОМЕОСТАЗА Ca^{2+} В НЕЙРОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ — МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

THE ROLE OF MITOCHONDRIAL PEPTIDE MOTS-C IN THE REGULATION OF INTRACELLULAR Ca^{2+} HOMEOSTASIS IN A MODEL OF ALZHEIMER'S DISEASE IN VITRO

ТЕПЛОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ,

*кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
Институт биофизики клетки РАН – обособленное подразделение
ФИЦ ПНЦБИ РАН;*

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

ТЮРИН ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ,

*Институт биофизики клетки РАН – обособленное подразделение
ФИЦ ПНЦБИ РАН.*

СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ,

*кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
Институт биофизики клетки РАН – обособленное подразделение
ФИЦ ПНЦБИ РАН.*

TEPLOV ILIA YURIEVICH,

*Candidate of biological sciences, Senior Researcher,
Institute of Cell Biophysics;*

Institute of Theoretical and Experimental Biophysics.

TYURIN FEDOR VLADIMIROVICH,

Institute of Cell Biophysics.

SERGEEV ALEXANDER IGOREVICH,

*Candidate of biological sciences, Senior Researcher,
Institute of Cell Biophysics.*

Потенциальное применение митохондриального пептида MOTS-c в терапии таких патологий, как инсулинорезистентность, ожирение и сахарный диабет 2 типа, имеет достаточную доказательную базу. Существуют исследования, указывающие на то, что он может оказывать положительное действие на когнитивные функции, а так же на дефицит памяти, вызванный бета амилоидом. Однако его участие в механизмах регуляции нейронального сигналинга остается недостаточно

изученным. В данной работе показано, что MOTS-c оказывает влияние на кальциевый гомеостаз в модели болезни Альцгеймера. Было установлено, что бета амилоид по-разному воздействует на различные субпопуляции нейронов. Добавление в среду MOTS-c вызывало активацию тех групп нейронов, которые подверглись воздействию бета амилоида, и наблюдалась тенденция к снижению в них концентрации внутриклеточного кальция. Пептид MOTS-c, по всей видимости, оказывает активирующее и стабилизирующее воздействие на активность нейронов.

The potential application of the mitochondrial peptide MOTS-c in the therapy of conditions such as insulin resistance, obesity, and type 2 diabetes is supported by sufficient evidence. There are studies suggesting that it may have a positive effect on cognitive functions, as well as on memory deficits induced by beta-amyloid. However, its role in the mechanisms of neuronal signaling regulation remains underexplored. This study demonstrates that MOTS-c influences calcium homeostasis in an Alzheimer's disease model. It was found that beta-amyloid affects different subpopulations of neurons in varying ways. The addition of MOTS-c to the culture medium activated those groups of neurons exposed to beta-amyloid, and a trend toward a reduction in intracellular calcium concentration was observed in them. The MOTS-c peptide, apparently, exerts an activating and stabilizing effect on neuronal activity.

Ключевые слова: Болезнь Альцгеймера, митохондриальные пептиды, MOTS-c, активность нейронов, нейродегенерация, концентрация Ca^{2+} .

Key words: Alzheimer's disease, mitochondrial peptides, MOTS-c, neuronal activity, neurodegeneration, Ca^{2+} concentration.

Введение.

Болезнь Альцгеймера (БА) является наиболее распространенной нейродегенеративной патологией. Одной из ключевых особенностей развития БА является накопление неправильно сложенного белка, который представляет собой фрагменты трансмембранного белка (APP) — бета амилоида (A β) [10]. Он формирует крупные внеклеточные отложения фибриллярного A β в мозге и вызывает окислительные и воспалительные повреждения, которые приводят к прогрессирующей когнитивной дисфункции, ухудшению памяти и поведенческим изменениям [7]. Все больше данных свидетельствуют о том, что дисфункциональные митохондрии высвобождают активные формы кислорода, которые вызывают значительный окислительный стресс при БА [5]. Таким образом, митохондрии могут непосредственно влиять на регуляцию патологических молекулярных каскадов при БА, что представляет собой разумную терапевтическую цель.

В 2015 году впервые был обнаружен 16-аминокислотный пептид MOTS-c, который экспрессируется в митохондриях и значительно облегчает гипергликемию, улучшает чувствительность к инсулину и толерантность к глюкозе, а также снижает массу тела при рождении и смертность потомства, вызванную гестационным сахарным диабетом, уменьшает воспаление через путь AMPK [6; 10]. В недавних исследованиях утверждалось, что агонист AMPK AICAR улучшает когнитивные функции [9]. Так же было показано, что MOTS-c не только усиливает формирование и консолидацию памяти распознавания объектов и местоположения, но и уменьшает дефицит памяти, вызванный A β [4].

Многочисленные исследования показали, что A β модулирует внутриклеточные метаболические каскады и внутриклеточный гомеостаз Ca^{2+} и изменение экспрессии рецепторов NMDA на поверхности клеток при БА [3]. Однако остается актуальным вопрос возможного участия пептида MOTS-c в механизмах регуляции нейронального сигналинга при БА.

Целью данного исследования стало изучение роли пептида MOTS-c в регуляции кальциевого гомеостаза при БА.

Материалы и методы.*Культура клеток.*

В экспериментах использовали смешанную нейроглиальную культуру клеток гиппокампа крысы. Нейроглиальные культуры были получены из новорожденных крысят породы Wistar (P0-2). Работа с животными осуществлялась в соответствии с правилами этической комиссии ИТЭБ РАН. После декапитации, мозг помещался в холодный раствор Версена, где выделялся гиппокамп, который измельчался ножницами и обрабатывался 1 % раствором трипсина при 37 градусах в течение 10 минут. Далее измельчённую ткань дважды промывали холодной нейробазальной средой-A, и фрагменты ткани осторожно перемешивали. Затем полученную клеточную суспензию центрифугировали в течение 3 мин при 2000 об/мин, и клеточный осадок ресуспендировали в нейробазальной среде. Клеточную суспензию добавляли в стеклянные цилиндры (внутренний диаметр 6 мм, 100 мкл на цилиндр), помещенные на покровные стекла, покрытые полиэтилененимином, и чашки Петри переносили в инкубатор на 40 мин для прикрепления клеток. Затем цилиндры осторожно извлекали и в каждую чашку Петри добавляли по 2 мл среды для культивирования клеток. Культуры выращивали при 37°C и использовали в экспериментах через 13-14 DIV.

Флуоресцентные измерения в клетках.

Измерения проводили на инвертированном моторизованном микроскопе Axio Observer Z1 с высокоскоростной монохромной камерой Hamamatsu ORCA-Flash 2.8. Был использован флуоресцентный ратиометрический краситель Fura-2AM, для возбуждения и регистрации которого использовались набор фильтров 21HE (с фильтрами возбуждения BP340/30 и BP387/15, сепаратором FT409 и эмиссионным фильтром BP510/90), а так же источник возбуждающего света Lambda DG-4 (Sutter Instrument Company, США). Для регистрации быстрых колебаний кальция использовался интервал дискретизации 1 с. Перед экспериментом клетки окрашивали в течение 40 мин при 28°C флуоресцентным зондом Fura-2 AM (5 мкМ) в растворе HBSS, содержащем (мМ): 156 NaCl, 3 KCl, 2 MgSO₄, 1.25 KH₂PO₄, 2 CaCl₂, 10 глюкозы и 10 HEPES; pH 7.35. Для измерения флуоресценции круглое покровное стекло с культурой клеток, окрашенных зондом Fura-2AM, монтировали в специальную измерительную камеру. Объем среды в камере составлял 1 мл. Флуоресценцию регистрировали в растворе HBSS с добавлением 10 μМ бикикулина. Добавки реагентов и отмывку проводили сменой среды в десятикратном объеме с помощью системы, обеспечивающей перфузию со скоростью 15 мл/мин. Количество повторностей n=3, количество клеток в эксперименте N варьировалось от 32 до 63. Изменения [Ca²⁺]_i представлены в виде соотношения 340/380, полученного из покadroвых изображений после вычитания фона.

Статистический анализ и получение графиков были проведены с использованием программ Image J, Origin 8.5 (Microcal Software Inc., США). Результаты были выражены как репрезентативные Ca²⁺-сигналы отдельных клеток.

В работе использовали: раствор Версена (ThermoFisher, США), раствор трипсина 1 % (ThermoFisher, США), нейробазальную среду и добавку B-27 (ThermoFisher, США) раствор Хенкса (HBSS) с буфером HEPES, флуоресцентный краситель Fura-2AM (Invitrogen, США), (-)-бикакулин метохлорид (Tocris, Великобритания), MK801 (Tocris, Великобритания), β-Amyloid (1-42) (GenScript, США), MOTS-C (Apex Biopharma, артикул ApVi-7777).

Результаты.*Воздействие MOTS-c на колебания [Ca²⁺]_i в модели болезни Альцгеймера.*

Для изучения воздействия MOTS-c в условиях, имитирующих болезнь Альцгеймера, была использована следующая схема эксперимента: с помощью блокатора ГАМК(A) рецепторов бикикулина у нейронов вызывалась регулярная синхронная активность, после чего производилась аппликация бета амилоида в конечной концентрации 150 нМ в чашке, согласно предыдущим исследованиям [3]. Через 10 минут производилась аппликация MOTS-c.

У большинства нейронов (черная кривая на рис. 1) в ответ на аппликацию Аβ наблюдается кратковременный кальциевый импульсный ответ и последующее увеличение частоты колебаний $[Ca^{2+}]_i$, постепенно затухающих через пять минут после добавки. Добавка 45 μ M пептида MOTS-c вызывала в этих клетках непродолжительный импульс $[Ca^{2+}]_i$ и последующее прекращение кальциевых осцилляций. Это явление может быть связано доказанным ранее нейропротективным действием MOTS-c *in vivo*. Другая группа нейронов (темно-серая кривая на рис. 1), составляющая примерно треть, отвечала на добавку Аβ аналогично первой группе (синхронные с первой группой колебания $[Ca^{2+}]_i$), а также небольшим повышением базального уровня кальция, но на добавление MOTS-c наблюдался мощный кальциевый ответ с последующим медленным возвращением к концентрациям близким к базальным. У третьей малочисленной группы нейронов (светло-серая кривая на рис. 1), после первого кальциевого спайка в ответ на добавку Аβ, наблюдался мощный долговременный подъём $[Ca^{2+}]_i$, по амплитуде превышающий кальциевые спайки остальных нейронов. При этом уровень кальция не возвращался к базальному, в отличие от остальных субпопуляций. После добавки MOTS-c в данных нейронах не наблюдалось выраженного ответа, но, впоследствии, происходило плавное снижение $[Ca^{2+}]_i$.

Рис. 1. Усреднённые кальциевые сигналы по 3 типичным клеткам в ответ на последовательные аппликации 150 нМ бета амилоида и 45 μ M пептида MOTS-c, произведённые на фоне 10 μ M бикикулина. Различным цветом отображены характерные ответы в 3 субпопуляциях нейронов — для каждой указан процент клеток от общего количества нейронов в записи ($n=3$)

Эффекты бета амилоида и MOTS-c в условиях блокирования NMDA-рецепторов.

Поскольку известно, что первичный кальциевый ответ на Аβ в основном обусловлен NMDA-рецептором, были проведены эксперименты по добавлению Аβ и MOTS-c на культуру, инкубированную с бикикулином и 20 μ M МК801. Селективное блокирование NMDA-

рецептора [8] приводит к снижению длительности и амплитуды как спонтанных, так и вызванных кальциевых осцилляций. При этом на добавку 150 нМ Аβ мы наблюдаем короткий высокоамплитудный ответ во всех нейронах, после чего происходит снижение частоты кальциевых осцилляций. Добавка 45 μМ MOTS-c на фоне бикикулина, МК801 и Аβ вызывает серию высокочастотных кальциевых осцилляций, после чего активность нейронов возвращается к режиму колебаний, близких к исходным. Выявленного разделения нейронов по типам ответов не наблюдается.

Рис. 2. Усреднённые кальциевые сигналы в ответ на последовательные аппликации 150 нМ бета амилоида и 45 μМ пептида MOTS-c, произведённые на фоне 10 μМ бикикулина и 20 μМ МК801 (n=3)

Обсуждение.

Полученные данные показывают, что MOTS-c действительно оказывает влияние на кальциевый гомеостаз в модели БА. MOTS-c вызывает быстрые осцилляции в большинстве нейронов, после чего происходит снижение активности клеток, как в случае с NMDA-обусловленным кальциевым ответом на Аβ, так и при блокировании NMDA-рецептора. В первом варианте мы наблюдаем разделение нейронов, как по ответам на Аβ, так и на добавку MOTS-c на его фоне. Весьма вероятно, что подобные различия по ответам связаны с тем, что это разные виды нейронов. Группа нейронов, у которых наблюдается резкий подъём кальция при добавлении Аβ, при аппликации MOTS-c не демонстрируют выраженного роста $[Ca^{2+}]_i$, однако уровень кальция в них снижается после этой добавки (рис. 1, светло-серая кривая). В другой субпопуляции (рис. 1, темно-серая кривая) регистрируется мощный подъём кальция после добавки MOTS-c на фоне Аβ, а затем наблюдается снижение $[Ca^{2+}]_i$. Подобного разделения мы не видим в эксперименте с подавлением NMDA-рецепторов (рис. 2). Это может говорить, во-первых, о вкладе NMDA-опосредованного эффекта Аβ в реакцию нейронов

данных субпопуляций, во-вторых, о потенциальном нейропротективном действии MOTS-c. Длительное время существует предположение, что в ряде случаев кратковременный высоко-частотный ритм осцилляций нейронов необходим для восстановления поврежденных и установления новых межнейронных связей [1]. В этом контексте, вызываемые MOTS-c колебания $[Ca^{2+}]_i$ могут выполнять именно такую функцию, особенно учитывая, что далее происходит подавление кальциевых осцилляций (рис. 1) или же снижение частоты колебаний (рис. 2). Кроме того, позитивный эффект применения пептида MOTS-c при БА может заключаться и в том, что экзогенный MOTS-c увеличивает уровень IL-10 в мозге, который, в свою очередь, увеличивает глутаматергическую передачу, и, таким образом, может опосредованно замедлять прогрессирование нейродегенеративных заболеваний.

Заключение.

1. MOTS-c оказывает модулирующее влияние на кальциевый гомеостаз в модели БА *in vitro*. В большинстве нейронов оно выражается в устранении колебательной активности, приводя $[Ca^{2+}]_i$ к базальному уровню. Зарегистрированные изменения $[Ca^{2+}]_i$, вызываемые MOTS-c могут быть связаны с его доказанным ранее нейропротективным действием *in vivo*.

2. В модели БА *in vitro* наблюдаются различные эффекты в разных группах нейронов, как в случае самой реакции на A β , так и в случае эффекта, вызванного добавкой MOTS-c на фоне воздействия A β .

3. Установлено, что эффекты, вызываемые A β при наличии или отсутствии MOTS-c, обусловлены вкладом NMDA-рецептора.

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (государственное задание №075-00609-24-02).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bacci A., Verderio C., Pravettoni E., Matteoli M. Synaptic and intrinsic mechanisms shape synchronous oscillations in hippocampal neurons in culture // *Eur. J. Neurosci.* 1999. Vol. 11. No. 2. P. 389–397. DOI <https://doi.org/10.1046/j.1460-9568.1999.00440.x>.
2. Bobkova N. V., Lyabin D. N., Medvinskaya N. I., Samokhin A. N., Nekrasov P. V., Nesterova I. V., Aleksandrova I. Y., Tatarnikova O. G., Bobylev A. G., Vikhlyantsev I. M., Kukharsky M. S., Ustyugov A. A., Polyakov D. N., Eliseeva I. A., Kretov D. A., Guryanov S. G., Ovchinnikov L. P. The Y-Box Binding Protein 1 Suppresses Alzheimer's Disease Progression in Two Animal Models // *PLoS One.* 2015. №10(9). P. e0138867. DOI 10.1371/journal.pone.0138867.
3. Gilson V., Mbebi-Liegeois C., Sellal F., de Barry J. Effects of Low Amyloid- β (A β) Concentration on A β 1-42 Oligomers Binding and GluN2B Membrane Expression // *Journal of Alzheimer's Disease.* 2015. Vol. 47. No. 2. P. 453–466. DOI 10.3233/JAD-142529.
4. Jiang J., Chang X., Nie Y., Shen Y., Liang X., Peng Y., Chang M. Peripheral Administration of a Cell-Penetrating MOTS-c Analogue Enhances Memory and Attenuates A β 1-42- or LPS-Induced Memory Impairment through Inhibiting Neuroinflammation // *ACS Chem Neurosci.* 2021 Vol. 12. No. 9. P. 1506–1518. DOI 10.1021/acchemneuro.0c00782.
5. Kerr J. S., Adriaanse B. A., Greig N. H., Mattson M. P., Cader M. Z., Bohr V. A., Fang E. F. Mitophagy and Alzheimer's disease: cellular and molecular mechanisms // *Trends Neurosci.* 2017. Vol. 40. No. 3. P. 151–166. DOI 10.1016/j.tins.2017.01.002.
6. Lee C., Zeng J., Drew B. G., Sallam T., Martin-Montalvo A., Wan J., Kim S. J., Mehta H., Hevener A. L., de Cabo R., Cohen P. The mitochondrial-derived peptide MOTS-c promotes metabolic homeostasis and reduces obesity and insulin resistance // *Cell Metab.* 2015. Vol. 21. No. 3. P. 443–454. DOI 10.1016/j.cmet.2015.02.009.

7. Nekrasov P. V., Vorobyov V. V. Dopaminergic mediation in the brain aging and neurodegenerative diseases: a role of senescent cells // *Neural Regeneration Research*. 2018. Vol. 13 No. 4. P. 649–650. DOI 10.4103/1673-5374.230290.

8. Teplov I. Y., Zinchenko V. P., Kosenkov A. M., Gaidin S. G., Nenov M. N., Sergeev A. I. Involvement of NMDA and GABA(A) receptors in modulation of spontaneous activity in hippocampal culture: Interrelations between burst firing and intracellular calcium signal // *Biochemical and Biophysical Research Communications*. 2021. Vol. 553. P. 99–106. DOI 10.1016/j.bbrc.2021.02.149.

9. Yang W., Zhou X., Zimmermann H. R., Ma T. Brain-specific suppression of AMPK α 2 isoform impairs cognition and hippocampal LTP by PERK-mediated eIF2 α phosphorylation // *Molecular Psychiatry*. 2021. Vol. 26. No. 6. P. 1880–1897. DOI 10.1038/s41380-020-0739-z.

10. Yin Y., Pan Y., He J., Zhong H., Wu Y., Ji C., Liu L., Cui X. The mitochondrial-derived peptide MOTS-c relieves hyperglycemia and insulin resistance in gestational diabetes mellitus // *Pharmacological Research*. 2022. Vol. 175. P. 105987. DOI 10.1016/j.phrs.2021.105987.

Поступила в редакцию: 01.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© *Теплов И. Ю., Тюрин Ф. В., Сергеев А. И., 2026.*